

UMUMIY OVQATLANISH MUASSASALARI ORQALI TURISTIK JALB QILUVCHANLIKNI OSHIRISH

Ismatullayev Jasur Anvarovich,¹ G'ofirova Farangiz Sherzod qizi²

¹Iqtisodiyot fakulteti PhD,dots.v.b, ²Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618714>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy ovqatlanish muassasalarining turizm sanoatidagi o'ri, turistlarni jalb etishdagi mavjud imkoniyatlari va rivojlanish strategiyalari tahlil qilinadi. Gastronomik tajriba, sifatli xizmat, milliy taomlar va zamonaviy yondashuvlar turistlar oqimini ortishida qanday ahamiyat kasb etishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: turizm, milliy gastronomiya, onlayn rezervatsiya, gastronomik festival, food-blogger, tematik restoranlar, QR-menyu, interaktiv xizmatlar, raqamli to'lov.

Abstract. This article analyzes the role of public catering establishments in the tourism industry, their existing opportunities for attracting tourists, and development strategies. It highlights how gastronomic experiences, quality service, national cuisine, and modern approaches contribute to increasing the flow of tourists.

Keywords: tourism, national gastronomy, online reservation, gastronomic festival, food blogger, themed restaurants, QR menu, interactive services, digital payment. **Аннотация.** В данной статье анализируется роль предприятий общественного питания в туристической индустрии, их существующие возможности по привлечению туристов и стратегии развития. Освещается значение гастрономического опыта, качественного сервиса, национальной кухни и современных подходов в увеличении потока туристов.

Ключевые слова: туризм, национальная гастрономия, онлайн-бронирование, гастрономический фестиваль, фуд-блогер, тематические рестораны, QR-меню, интерактивные услуги, цифровая оплата.

Kirish. Bugungi global sharoitda turizm nafaqat iqtisodiy foyda vositasi, balki madaniyatimiz, milliy urf-odatlarimiz va an'alarimizni dunyoga targ'ib qilish yo'lida muhim vositaga aylanib bormoqda. Turistik jalb etuvchanlikni oshirish uchun turli vositalar qo'llaniladi. Shulardan biri-umumiy ovqatlanish korxonalari orqali jalb etishdir. Turizm sohasining rivojlanishida umumiy ovqatlanish korxonalari nafaqat xizmat ko'rsatish, balki hududlarning o'ziga xos madaniy boyliklari va milliy oshxonani targ'ib qilish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Shu boisdan bugungi kunda yurtimizda ushbu korxonalariga alohida e'tibor qaratilib, yengillik va qulayliklar yaratilmoqda. Jumladan, 2025-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvarga qadar umumiy ovqatlanish korxonalariga foyda solig'i stavkasi 50 foizga kamaytirildi. Gastronomiya rivojlanayotgan tarmoq, biroq bu tarmoqda kamchiliklar bor. Bu kamchiliklarni to'g'irlab, gastronomiyani rivojlantirib, turistlar e'tiborini jalb etolsak madaniyatimiz dunyoga tanilishiga va iqtisodiy o'sishimizga yordam beradi. Shu bois bu mavzuni chuqurroq o'rganishimiz va tahlil qilishimiz dolzarbdir.

Adabiyotlar tahlili. Turizm va umumiy ovqatlanish korxonalari bir-biriga chambarchas bog'liq sohalar sifatida ko'plab ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlar markazida bo'lib kelmoqda. Turizm industriyasi bo'yicha mashhur mutaxassis C.Cooper fikricha "ovqatlanish maskanlari turistlarning tajribasini boyituvchi va ularning safardan qoniqishini belgilovchi asosiy omillardan biridir".

Mahalliy oshxona turistlarni jalb etuvchi asosiy omil sifatida G.Richards (2002) tadqiqotlarida keng yoritilgan. U gastro-turizmni nafaqat taomni tatib ko‘rish, balki madaniy o‘zaro almashinuvning asosiy shakli deb hisoblaydi.

Milliy gastronomiya va uning turistik jalb etuvchanlikdagi o‘rni borasida, Mahmudov A. va Hamidov B kabi o‘zbek tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda (2021) O‘zbekistonning boy oshxona madaniyati turizmning rivojlanishida yetakchi omil sifatida ta’riflangan. Ularning tadqiqotlari, milliy taomlarni marketing va brendlash orqali xorijiy turistlar orasida keng ommalashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

Asosiy qism

Umumiy ovqatlanish korxonalar-turistlarga nafaqat ovqatlanish, balki mahalliy madaniyat, urf-odatlar va milliy taomlar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Bu orqali turistlarning mintaqa haqidagi taassurotlari yanada ortadi. Birgina O‘zbekiston misolida oladigan bo‘lsak, O‘zbekiston lazzatli milliy taomlari dunyo gastronomiyasida alohida o‘rin egallaydi. Har bir viloyat o‘zining biror bir taomi yoki yeguliklari bilan mashxur. Misol uchun Qashqadaryo tandir go‘shti, Buxoro o‘zining kaboblari, Toshkent norin, vodiy hududlar o‘zbek palovi va Samarqand o‘zining takrorlanmas ta‘mga ega nonlari bilan dunyoga mashxur.

Ko‘rib turganimizdek O‘zbekiston umumiy ovqatlanish korxonalar orqali turistlarni jalb etish uchun yetarlicha imkoniyatlarga ega. Shu bilan bir qatorda, qator kamchilik va muammolar ham yo‘q emas. Misol uchun ko‘pgina ovqatlanish korxonalarida taomnomalar o‘zbek tilida va bu xorijiy turistlarga noqulayliklar tug‘dirishi tabiiy hol.

Muammoni bartaraf etish uchun taomnomalarni o‘zbek, rus va ingliz tillarida tuzish, taomlar tarixi haqida qisqacha ma’lumot va taom tarkibida ishlatiladigan mahsulotlarni ham kiritib o‘tish lozim. TripAdvisor ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistondagi chet tillarida menyusi bo‘lgan restoranlarda turistlarning tashrifi 40% ko‘roq. Til borasidagi muammo nafaqat taomnomada, balki xizmat ko‘rsatadigan xodimlarda ham bartaraf etilishi lozim. Xalqaro standartlarga mos keladigan xizmat ko‘rsatish tizimini joriy etish uchun xorijiy tillarni biladigan ofitsiantlar va xalqaro oshpazlik kurslarini tamomlagan mutaxassislarni tayyorlash kerak. Yana bir kamchiliklardan biri gastronomik festivallarning kam o‘tkazilishi. Agarda bunday festivallarni ko‘paytirib, xalqaro food-bloggerlarni chaqirib, ular bilan hamkorlik qilib turli food-festivallarini tashkillashtirsak milliy taomlarimizni butun dunyoga tanita olamiz va qisman turistlarning oqimini oshira olamiz. Tajriba misolida: 2023-yilda Toshkentda bo‘lib o‘tgan “World Food Festival” da 15 mamlakat vakillari ishtirok etdi va tadbir 1 millionga yaqin tomoshabinni jalb qildi.

Quyida turistik oqimni oshirishning zamonaviy strategiyalarini ko‘rib o‘tamiz.

Hududlarda tematik restoranlar ochish va turistlarga taom tayyorlash jarayonida ishtirok etish xizmatlarini joriy etish mumkin. Bunday interaktiv xizmatlar turist sayohatini unutilmas bo'lishiga olib keladi. Turistlar uchun maxsus chegirmalar joriy qilish.

QR-menyu, mobil ilova, raqamli to'lov va onlayn rezervatsiya tizimi xizmat sifatini yana oshiradi va turistlarga ko'pgina qulayliklarni yaratadi. Bunda sayyohlar oldindan buyurtma bera olishlari, taomnoma bilan tanisha olishlari mumkin.

Instagram, Tik Tok va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, bloggerlar bilan hamkorlikda turli video va kontentlarni joylab borish orqali nafaqat xorijiy turistlarni, balki mahalliy aholining ham e'tiboriga tushish mumkin.

Madaniyat bilan uyg'un holda ovqatlanish vaqtida an'anaviy va klassik musiqa ijrosini ta'minlash lozim. Shu bilan birga milliylikimiz aks etgan kiyimlardan xizmat ko'rsatuvchi xodimlar foydalanishlari mumkin.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, umumiy ovqatlanish korxonalari turistik oqimni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Milliy taomlar va xizmat ko'rsatishni yuqori va sifatli darajaga olib chiqish orqali turistlarga unutilmas sayohat taqdim etish va ularning oqimini sezilarli darajada oshirish mumkin. Umumiy ovqatlanish va turizm aloqalarini mustahkamlab, milliy madaniyatimizni butun dunyoga targ'ib qilishimiz va iqtisodiy o'sishga erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberdiyev A.Q., "Turizm asoslari", Toshkent, 2020.
2. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) - "Gastronomy Tourism: The Case of OIC Member States", 2021.
3. "Gastronomiya va turizm", O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi nashri, Toshkent, 2021.
4. Sharpley, R. (2006). "Tourism, Gastronomy and Local Development: The Role of Food in Tourism." *Tourism Management*, 27(3), 398–408.
5. Saidov, S. (2019). *O'zbekistonda gastronomik turizm va umumiy ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari*. Toshkent: Turizm va madaniy meros agentligi.
6. UNWTO (2020). *Tourism and Gastronomy: Key Drivers for Sustainable Tourism Development*. United Nations World Tourism Organization.
7. Eleven Madison Park — Official Website: www.elevenmadisonpark.com
8. Makhsudov, M. (2021). "Turizmni rivojlantirishda umumiy ovqatlanish korxonalarining o'rni." *Turizm va madaniy meros ilmiy jurnali*, 2(5), 45-50.